

SHARQSHUNOSLIK MAKTABI TARIXIGA DOIR ILMIY TADQIQOTLAR VA ULARNING TAHLILI

Xoldarov Akmaljon Axmadjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, tayanch doktoranti
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0126-6789>
aaxoldarov95@gmail.com: +998993681543
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14546030>

Annotatsiya: Maqolada "sharqshunoslik" tushunchasining kelib chiqishi va rivojlanishi yoritiladi. Yunon va Rim davrlaridan boshlab, sharqqa bo'lgan ilmiy qiziqishning bosqichlari, yunon tarixchilari –Gerodot, Ksenofont, va Rim tarixchilari –Titus Livius, Tatsit kabi mualliflarning Sharq haqidagi qarashlari tahlil etiladi. Shuningdek, O'rta asrlarda arab-islom madaniyatining rivojlanishi, Toledo tarjimonlik maktabining roli va keyinchalik nemis sharqshunoslari tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Sharqshunoslik, yunon va rim tarixchilari, arab-islam madaniyati, Toledo maktabi, nemis arabshunosligi, ilmiy tarjimalar, Gyote, Carl Heinrich Becker.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ ШКОЛЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ И ИХ АНАЛИЗ

Аннотация. В статье раскрывается происхождение и развитие понятия «востоковедение». Рассматриваются этапы научного интереса к Востоку, начиная с греко-римского периода, а также анализируются взгляды античных историков – Геродота, Ксенофонта и римских авторов, таких как Тит Ливий и Тацит. Особое внимание уделяется развитию арабо-исламской культуры в Средние века, роли Толедской переводческой школы и научным исследованиям немецких востоковедов. Также рассматривается формирование арабистики как научного направления в Германии.

Ключевые слова: востоковедение, греческие и римские историки, арабо-исламская культура, Толедская школа переводчиков, немецкое востоковедение, научные переводы, Гёте, Карл Генрих Беккер.

SCIENTIFIC STUDIES ON THE HISTORY OF THE SCHOOL OF ORIENTAL STUDIES AND THEIR ANALYSIS

Abstract. The article explores the origins and development of the concept of "Oriental studies." It examines the stages of scholarly interest in the East, starting from the Greco-Roman period, and analyzes the perspectives of ancient historians such as Herodotus, Xenophon, and Roman authors like Titus Livy and Tacitus. Special attention is given to the flourishing of Arab-Islamic culture during the Middle Ages, the role of the Toledo Translation School, and the contributions of German Orientalists. The article highlights the establishment of Arabic studies as an academic discipline in Germany.

Keywords: Oriental studies, greek and roman historians, arab-islamic culture, Toledo translation school, german orientalism, scientific translations, Goethe, Carl Heinrich Becker.

“Sharqshunoslik” (fr. orientalisme, ingl. orientalism) lugʻaviy maʼnoda “sharqni oʻrganish” yoki “sharqqa oid bilimlarni tadqiq etish” degan maʼnoni anglatadi. Sharqshunoslik haqidagi ilk tasavvurlar – Yunon va Rim davrida boshlangan boʻlib, Qadimgi davrlardan boshlab, Sharq tushunchasi geosiyosiy, madaniy, iqtisodiy, va diniy maʼnolarni oʻz ichiga olgan.

Qadimgi Yunonlar va Rimliklar Sharqni boshqacha dunyo sifatida koʻrganlar, uni ekzotik va sirli joy sifatida tasvirlashgan. Yunon mualliflari, xususan, Gerodot oʻzining “Tarix” asarining I kitobida Forslar hayoti, turmush tarzi, madaniyati haqida maʼlumotlar keltirib oʻtsa, III kitobida Ahamoniylar imperiyasining tuzilishi, harbiy qudrati haqida maʼlumotlar beradi. Yunonlarning Sharq haqida oʻzlariga xos tasavvurlarini, forslar, misrliklar va hindlar bilan aloqador boʻlgan tarixiy voqealarini Ksenofont oʻzining “Anabasis ” asarida keltirib oʻtadi. Asarda Fors shohi va uning lashkarboshi Kirus, shuningdek, Fors imperiyasi va Sharqning boshqa tomonlariga oid tasvirlar keltiriladi.

Sharqning boy madaniyati, sanʼati va adabiyoti doim Gʻarbning qiziqishini uygʻotgan va “Sharq moʻjizalari ” iborasi bilan mashhur boʻlgan. Sharq ayniqsa Yunon davlati madaniy hayotiga taʼsir qilgan, chunki Sharq bilan savdo-sotiq va madaniy aloqalar olib borgan. Sharqda rivojlangan ilmiy anʼanalar, xususan matematika, astronomiya va tibbiyot madaniy va ilmiy rivojlanishiga katta taʼsir koʻrsatgan.

Rim imperiyasi oʻzining kengayishi davomida Sharqdagi forslar va boshqa mintaqalar bilan aloqa oʻrnatgan. Rimliklar Sharqni harbiy kuch, boylik va madaniyatning manbai sifatida koʻrgan. Sharqqa boʻlgan qiziqish Rim madaniyatida ham aks etib, unga madaniy va iqtisodiy qimmat bergan. Qadimgi Rim tarixchisi Titus Liviy oʻzining “Ab urbe condita” asarida Rimning Sharq xalqlari bilan boʻlgan urushlari va ular bilan tuzilgan bitimlar haqida maʼlumotlar beradi. U xususan, Rim imperiyasining Sharq davlatlariga nisbatan olib borgan siyosati haqida soʻz yuritadi va sharqliklarning jangovar madaniyati, diniy va axloqiy qadriyatlarini tasvirlab beradi. Tatsit “Annales” va “Historiae” asarlarida Parfiya va boshqa Sharq xalqlari haqida koʻp maʼlumot beradi. Tatsit sharqliklarni jasoratli va milliy qadriyatlariga sodiq xalq sifatida tasvirlaydi.

Vizantiya tarixchisi Prokopius ning “Gizli tarix” asarida Vizantiya hukmdorlari va Sharq davlatlari hukmdorlari oʻrtasidagi diplomatik va harbiy aloqalar haqida tafsilotlar mavjud. Imperatori Yustinian I davrida yashagan Menandr Protektor esa Vizantiyaning Sharq bilan aloqalarini, xususan, turkiy qabilalar bilan aloqalarni yoritib bergan. VII asrda yashagan Teofilakt Simocatta esa Vizantiya va Eron oʻrtasidagi aloqalar haqida maʼlumotlar beradi. Shuningdek, Vizantiya davlat arxivlarida ham Eron bilan aloqalariga doir xujjatlar saqlanib qolgan.

Milodiy VI–IX -asrlarda arab-islom madaniyatining gullab-yashnashi Sharq va Gʻarb oʻrtasidagi madaniy aloqalar rivojlanishiga turtki berdi. Bu davrda arab xalifaligi oʻz kuch-qudratining choʻqqisiga yetib, boshqa madaniyatlarni, xususan, yunon va hind ilmiy merosini oʻzlashtira boshlagan edi. Ayniqsa, Bagʻdoddagi “Baytul hikma (Bilimlar uyi)” ilmiy va falsafiy izlanishlarning markaziga aylangan. Bu maskanda yunon, hind va fors ilmiy meroslari arab tiliga tarjima qilinar va tizimlashtirilardi. Bu tarjima harakati orqali yunon falsafasi, Arastu va Aflotun kabi olimlarning asarlari Sharqda keng tarqaldi va ilmiy tafakkur rivojiga katta hissa qoʻshdi.

Fan tarixida arabshunoslik sohasi Yevropada aslida XVI asr so'nggida shakllangan, degan g'oya hukmronlik qilsada, XII–XIII asrlarda ijod qilgan tarjimonlar faoliyatining tahlili, ular arab tilidagi asarlarni nafaqat lotin tiliga o'g'irganliklari, balki tarjima qilingan asarlarni tadqiq etib, ayni tarjimalar asosida o'zlarning yangi-yangi asarlarini yaratganliklaridan dalolat bermoqda. Shu sababdan XII–XIII asrlarni Yevropada arabshunoslik sohasining yuzaga kelishidagi ilk bosqich, deb baholash to'g'ri bo'ladi". Shundan kelib chiqib sharqshunoslikning ilk bosqichi bu davrda ayni arabshunoslikdan boshlanganini taxmin qilish mumkin. Jarayon ayni Ispaniyada arablar hukmronligi o'rnatilgan hududda boshlangani ham, bu teoriyaning noto'g'ri emasligini ko'rsatadi. Bu davrdagi bir qancha tarjimonlik markazlari orasida "Toledo" tarjimonlik maktabi ko'plab tarjima qilingan asarlari bilan ajralib turdi. "XII–XIII asrlarda Toledo maktabida tarjima qilingan 123 ta asar aniqlanib, ular davriy va fanlar kesimida klassifikatsiya qilingan (asarlari 48 nafar muallif: 11 nafar antik davr, 32 nafar o'rta asr Sharq, 5 nafar Markaziy Osiyo olimlari qalamiga mansub bo'lib, ularning 56 tasi aniq fanlarga, 31 tasi tabiiy fanlarga, 36 tasi ijtimoiy fanlarga oid, asarlarning 25 tasi markaziy osiyolik olimlarga tegishli); Bu esa "Toledodagi maktabning fan tarixida tutgan o'rni nihoyatda muhim bo'lib, u XII–XIII asrlarda Sharq ilm-fan yutuqlarini G'arbga yetkazib beruvchi "tranzit punkti" vazifasini bajargan" degan xulosaga kelish mumkin.

O'rta asrlarning keyingi davrida sharqshunoslikning rivojlanishiga ko'plab omillar ta'sir ko'rsatgan. Ulardan eng muhimi islom dinining rivojlanishi va musulmon davlatlarining kengayishi edi. Bunga qo'shimcha sifatida esa germaniyaliklarning XVI asrdan boshlab Usmoniylar imperiyasi va Eron madaniy hayotiga bo'lgan qiziqishini ham qayd etish joiz. XVII asrda ba'zi nemis xonliklari Sharq bilan savdoga ham qiziqish bildirib, dastlabki ekspeditsiyalarni tashkil etishgan. 1633-yilda Golshtiniya gersogi Fridrix III tashabbusi bilan Leypsig universiteti magistri, olim, yozuvchi va tarjimon Adam Oleariy ¹ boshchiligidagi guruh Rossiya orqali Eronga 6 yillik sayohatini amalga oshiradi (1635-1639). Fors tilini o'rgangan Adam Oleariy keyinchalik Sadiyning "Guliston" asarini tarjima qiladi. Bu esa nemis adabiyotshunoslari orasida Sharq adabiyotiga qiziqishni paydo qiladi.

"Sharqshunoslik" va "Sharq" dastlab antik davrdan faqatgina geografik atama rolini bajargan bo'lsada Yunonlar va Rimliklarning qiziqishi bo'lgan. Atama o'rta asrlarda Sharq xalqlarining keskin rivojlanishi natijasida madaniy va ilmiy yutuqlarga erishgan Osiyonining markaziy, janubiy va sharqiy xalqlarini ifoda eta boshladi. Islom diniga katolik cherkovining xusumati uni yaxshiroq o'rganishni talab qildi. Keyingi davrlarda kitoblar tarjimasi orqali antik davrlardagi yunon ilm fan yutuqlarini sharqliklardan o'zlashtirish osonligi tushunib yetgan yevropaliklar ijobiy qarashlarini ifoda eta boshashdi. XV–XVII asrlargacha arab xalqlari- sharqliklar haqidagi yevropadagi stereotiplarni ijobiy tomonga o'zgarishida nemis arbashunoslari, islomshunoslari hal qiluvchi vazifani bajarishdi. Germaniyada Sharq ilm-faniga qiziqishning kuchayishi fonida keyinchalik yevropalik yirik mulk egalari endi sharq madaniy qo'lyozmalariga egalik qilish uchun ham o'ziga xos raqobatni boshlab yuborishdi. "Islom sivilzatsiyasi" davrida yaratilgan asarlar yoki markaziy osiyolik, eronlik allomalarning asarlariga egalik qilish maqsadida maxsus ekspeditsiyalarni ham moliyalashtira boshlashdi. Bu harakatlar natijasida yevropa ilm-fanida yangi o'zgarishlar kuzatildi, Germaniya

¹ Adam Olearius (1599–1671) nemis geografi, diplomat va yozuvchi bo'lib, u XVII asrda O'rta Osiyo va Sharqiy Osiyo haqida muhim ma'lumotlar to'plagan.

tarixchiligida arabshunoslik alohida o'rin egalladi. Bir qancha olimlar endi ilmiy kitoblarni tahlil qilish bilan shug'ullanishdi, islom diniga ijobiy qarashlar paydo bo'ldi.

References:

1. Makhmudov O.V. The Place of the Toledo School in study of the Scientific Heritage of Scientists of Central Asia in Europe // Dissertation abstract of the doctor of philosophy (PhD) on historical sciences. – Tashkent, 2018 – 50 p.
2. Makhmudov O.V. The Toledo School – early center of investigation of the works Central Asian scholars in the Europe. – Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2017. – 196 p. ISBN: 978-3- 330-33405-2.
3. Makhmudov O.V. Some reasons about employees of the translator Domingo Gundisalvo in Toledo School // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2017; (1-2): 3-7. DOI: <http://dx.doi.org/10.20534/AJH-17-1.2-3-7>.
4. Makhmudov O. The Toledo School – Early center of translation in Medieval Europe. European Researcher. Series A. 2020; (11-3): 150–158. DOI: 10.13187/er.2020.3.159.
5. Makhmudov O. The role of the Toledo as a center for the transfer of scientific knowledge of medieval Eastern scientists to Europe. Eurasian Union of Scientists. 2020; 6-8 (75): 13–16. DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.8.75.890.